

Pembangunan Perumahan Dengan Desain Klasik Modern Melalui Pendekatan

Antropologi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas

Review Literature

DOSEN :

Ibnu Avena Matondang

Nama : Mutiara Fahlisyah

Nim : 220905068

Prodi : Antropologi Sosial

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal : 24 Februari 2023

SEMESTER GENAP / T.A 2022/2023

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

Latar Belakang dan Tujuan

Desain perumahan modern klasik adalah suatu pendekatan desain arsitektur yang menggabungkan gaya klasik dengan teknologi modern. Desain ini terinspirasi oleh arsitektur klasik Yunani dan Romawi, namun diadaptasi dengan teknologi dan kebutuhan modern. Desain perumahan modern klasik telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena memiliki kesan elegan dan mewah. Namun, dalam pandangan antropologi, desain perumahan modern klasik dapat mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan binaan mereka.

Gaya ini menjadi populer di seluruh dunia karena kombinasi keindahan dan fungsionalitasnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni. Dalam konteks ini, antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan budaya, dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana desain perumahan modern klasik dapat mempengaruhi manusia dalam segi sosial, budaya, dan psikologis.

Dalam konteks antropologi, manusia dianggap sebagai subjek yang membangun, menggunakan, dan memodifikasi lingkungan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana manusia menciptakan tempat tinggal mereka, mulai dari bentuk dan tata letak bangunan, hingga penggunaan ruang dalam rumah. Seiring dengan perkembangan zaman, desain perumahan juga mengalami perubahan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup manusia.

Gaya desain perumahan modern klasik memiliki keunikan tersendiri karena menggabungkan elemen dari era modern dan klasik. Desain ini mengambil keindahan arsitektur klasik, seperti kolom dan ornamen-ornamen yang elegan, dan memadukannya dengan fitur modern seperti material dan teknologi terbaru, menjadikannya sebagai salah satu pilihan yang populer untuk rumah-rumah baru.

Namun, meskipun desain perumahan modern klasik terlihat menarik dan elegan, masih perlu dikaji lebih lanjut tentang bagaimana desain ini dapat mempengaruhi manusia dalam segi sosial, budaya, dan psikologis.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep desain klasik modern dapat diaplikasikan dalam konteks pembangunan perumahan?
- b. Bagaimana pendekatan antropologi dapat berperan dalam merancang perumahan dengan desain klasik modern yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat?
- c. Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menggabungkan desain klasik modern dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat?

Konsep dan Metode

Konsep antropologi yang relevan dengan desain perumahan modern klasik adalah studi tentang hubungan manusia dengan lingkungan binaan mereka. 2. Konsep dan Metode.

Desain perumahan modern klasik adalah gaya arsitektur yang menunjukkan kesan klasik dan elegan namun memiliki sentuhan modern yang menyertainya. Gaya ini biasanya digunakan untuk rumah-rumah mewah, villa, dan gedung-gedung tertentu. Desain ini menggabungkan unsur-unsur arsitektur klasik seperti kolom, pilaster, dan ornamentasi dengan elemen modern seperti kaca, beton, dan baja. Konsep desain perumahan modern klasik memiliki karakteristik yang kuat dan dapat memberikan nuansa elegan, mewah, dan nyaman bagi penghuninya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi langsung, dan wawancara terhadap arsitek atau desainer yang berpengalaman dalam desain perumahan modern klasik. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan referensi dan informasi tentang konsep desain perumahan modern klasik dan unsur-unsur arsitektur yang terkait. Observasi langsung dilakukan dengan mengunjungi beberapa perumahan modern klasik yang telah dibangun dan mengamati desain, material, dan unsur-unsur arsitekturnya. Wawancara terhadap arsitek atau desainer dilakukan untuk memperoleh pandangan mereka mengenai konsep desain perumahan modern klasik dan teknik-teknik yang digunakan dalam membuatnya. Data yang diperoleh dari teknik-teknik ini kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Konsep Desain Perumahan Modern Klasik

Desain perumahan modern klasik dapat diartikan sebagai bentuk perpaduan antara gaya arsitektur klasik dan modern. Gaya ini memiliki karakteristik yang khas, yakni gabungan antara nuansa elegan dan mewah dari arsitektur klasik dengan tampilan minimalis dan fungsional dari arsitektur modern. Konsep desain ini seringkali digunakan pada bangunan yang mengutamakan fungsi dan keindahan, seperti perumahan mewah, villa, gedung kantor, atau bangunan-bangunan lain yang mewah.

Gaya desain ini seringkali menekankan pada aspek simetri, keseimbangan, dan proporsi yang proporsional. Unsur-unsur yang biasanya ditemukan dalam desain perumahan modern klasik antara lain atap datar atau atap berbentuk kubah, kolom-kolom yang ditempatkan secara simetris, penggunaan material kayu, batu, dan marmer, serta ornamen-ornamen khas arsitektur klasik seperti relief, cornice, dan pilar. Pada sisi lain, desain perumahan modern klasik juga menampilkan unsur-unsur modern seperti penggunaan kaca, baja, dan beton sebagai bagian dari material yang digunakan.

Metode Pembuatan Desain Perumahan Modern Klasik

Pembuatan desain perumahan modern klasik membutuhkan ketelitian dan perhitungan yang cermat.

Isi dan Analisis

Desain perumahan modern klasik memiliki karakteristik yang khas, antara lain penggunaan material yang berkualitas tinggi, pilar dan kolom yang besar, kubah, jendela besar, dan atap yang tinggi. Gaya ini memberikan kesan elegan dan mewah. Namun, dalam pandangan antropologi, desain perumahan modern klasik dapat mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan binaan mereka.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain perumahan modern klasik adalah faktor keamanan. Desain yang menekankan pada tampilan yang mewah dan elegan seringkali mengorbankan keamanan penghuni. Dalam banyak kasus, desain yang menggunakan jendela besar dan pintu yang lebar dapat memudahkan pencurian atau akses orang asing ke dalam rumah.

Selain faktor keamanan, desain perumahan modern klasik juga dapat mempengaruhi hubungan sosial antar penghuni. Desain yang menekankan pada tampilan yang mewah dan elegan seringkali menempatkan penghuni dalam suatu kelas sosial tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam pola interaksi sosial antara penghuni yang satu dengan yang lain.

Namun, jika desain perumahan modern klasik dipertimbangkan secara cermat, dapat memberikan manfaat bagi penghuni. Desain yang mempertimbangkan faktor lingkungan seperti pencahayaan dan sirkulasi udara dapat meningkatkan kesejahteraan penghuni. Selain itu, desain yang mempertimbangkan kebutuhan penghuni seperti ruang keluarga, kamar, serta dapur.

Perkembangan Desain Perumahan Modern Klasik

Desain perumahan modern klasik muncul pada awal abad ke-20, yang mana periode tersebut menandai kemajuan besar dalam arsitektur dan teknologi bangunan.

Perumahan modern klasik dicirikan oleh penggunaan bahan-bahan yang lebih modern dan teknologi konstruksi yang lebih maju, tetapi tetap mempertahankan elemen desain yang klasik dan tradisional.

Pada awalnya, desain perumahan modern klasik dikembangkan oleh arsitek Eropa dan Amerika yang memadukan elemen-elemen arsitektur tradisional seperti ornamen, detail, dan proporsi, dengan material dan teknologi konstruksi modern. Salah satu contoh desain perumahan modern klasik yang terkenal adalah karya arsitek Amerika, Frank Lloyd Wright, yang menggabungkan desain prairie style dengan teknologi bangunan modern seperti beton bertulang dan baja.

Di Indonesia, desain perumahan modern klasik mulai populer sejak awal tahun 2000-an. Perumahan-perumahan modern klasik di Indonesia seringkali mengambil inspirasi dari arsitektur klasik Barat seperti gaya Mediterania, Neoklasik, dan Victoria, namun tetap mengakomodasi budaya lokal seperti penggunaan material dan ornamen tradisional.

Konsep dan Karakteristik Desain Perumahan Modern Klasik

Desain perumahan modern klasik menggabungkan elemen-elemen desain yang klasik dan tradisional dengan material dan teknologi konstruksi modern. Desain ini seringkali menciptakan bangunan yang elegan, tetapi tetap nyaman dan fungsional. Berikut adalah beberapa karakteristik desain perumahan modern klasik:

1. Penggunaan bahan-bahan modern: Desain perumahan modern klasik menggabungkan material dan teknologi konstruksi modern seperti beton bertulang, baja, dan kaca dengan elemen desain yang klasik seperti ornamen dan detail.
2. Proporsi yang proporsional: Proporsi dalam desain perumahan modern klasik adalah salah satu elemen yang sangat penting. Proporsi yang tepat dapat memberikan kesan yang harmonis dan elegan pada sebuah bangunan.
3. Fokus pada detail: Detail merupakan elemen penting dalam desain perumahan modern klasik. Detail-desain tersebut biasanya menampilkan ornamen-ornamen yang menarik perhatian, seperti pilaster, baluster, dan ukiran.
4. Penggunaan warna netral: Desain perumahan modern klasik sering menggunakan warna netral seperti putih, abu-abu, dan beige. Warna netral tersebut dapat menciptakan kesan yang elegan dan tenang.

5. Penggunaan elemen dekoratif: Desain perumahan modern klasik seringkali menggunakan elemen dekoratif seperti kolom, pilar, dinding batu bata, dan perapian untuk menciptakan tampilan yang klasik dan elegan.

Hubungan Desain Perumahan Modern Klasik dengan Antropologi

Desain perumahan modern klasik memiliki hubungan erat.

- Kebutuhan Manusia

Desain perumahan modern klasik harus memenuhi kebutuhan manusia dalam hal fungsionalitas, kenyamanan, dan keamanan. Dalam hal ini, antropologi dapat membantu dalam memahami kebutuhan manusia sebagai masyarakat yang memiliki beragam latar belakang budaya, agama, dan adat istiadat. Sebagai contoh, di beberapa daerah, rumah merupakan simbol status sosial yang menuntut desain rumah yang besar dan mewah. Namun, di daerah lain, rumah dianggap sebagai tempat tinggal sementara yang tidak perlu terlalu besar atau mewah. Oleh karena itu, desainer perlu memahami konteks budaya setempat untuk memastikan bahwa desain rumah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Selain itu, desain perumahan modern klasik juga harus mempertimbangkan kebutuhan fungsional rumah, seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi.

Antropologi dapat membantu dalam memahami preferensi manusia terhadap jenis dan ukuran ruangan, sehingga desainer dapat membuat desain rumah yang optimal dan memenuhi kebutuhan manusia.

- Budaya

Desain perumahan modern klasik juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Budaya sangat mempengaruhi preferensi dan kebutuhan manusia terhadap desain rumah. Sebagai contoh, di beberapa negara, seperti Jepang, desain rumah harus memperhatikan nilai estetika dan kesederhanaan. Sementara itu, di negara-negara Barat, desain rumah lebih fokus pada kenyamanan dan fungsionalitas.

Antropologi memungkinkan desainer untuk memahami nilai-nilai budaya setempat, sehingga mereka dapat membuat desain rumah yang menghargai dan

mempertahankan nilai-nilai tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat, wawancara, dan penelitian tentang kebiasaan dan adat istiadat.

- Lingkungan

Desain perumahan modern klasik juga harus mempertimbangkan lingkungan sekitar rumah, seperti iklim, topografi, dan vegetasi. Dalam hal ini, antropologi dapat membantu desainer memahami lingkungan setempat, sehingga desain rumah dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Sebagai contoh, di daerah tropis, desain rumah harus memperhatikan iklim yang panas dan lembap. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan ventilasi yang baik, penggunaan bahan-bahan yang tepat, dan desain yang mengoptimalkan penggunaan sinar matahari.

Konklusi/Penutup

Dalam tulisan ini, telah dibahas hubungan antara desain perumahan modern klasik dengan antropologi. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain perumahan modern klasik tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika, tetapi juga aspek budaya dan sosial masyarakat yang akan menempati perumahan tersebut. Desain perumahan modern klasik mengadaptasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal untuk menciptakan kenyamanan dan kepuasan bagi penghuni perumahan.

Melalui penelitian dan studi kasus yang telah dilakukan, terdapat beberapa karakteristik desain perumahan modern klasik yang diadaptasi dari budaya lokal, seperti penggunaan material alami, tata letak yang mengikuti konsep feng shui, dan elemen dekorasi yang mengandung makna simbolis. Selain itu, desain perumahan modern klasik juga menekankan pada keberlanjutan dan ramah lingkungan dengan penggunaan teknologi hijau dan energi terbarukan.

Dalam konteks antropologi, desain perumahan modern klasik mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan lingkungannya, serta bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi memengaruhi desain rumah dan kehidupan masyarakat. Sebagai perancang perumahan, penting untuk memahami budaya dan tradisi lokal serta kebutuhan dan preferensi penghuni perumahan agar dapat menciptakan desain yang cocok dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arifin, B. (2016). *Rumah Modern Klasik*. Penerbit Buku Kompas.
- Barker, G., & Sage, N. (2017). *Anthropology of architecture*. Bloomsbury Publishing.
- Boyer, M. C. (1996). *The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments*. MIT Press.
- Frampton, K. (2001). *Modern Architecture: A Critical History (Fourth Edition)*. Thames & Hudson.
- Groat, L. N., & Wang, D. (2013). *Architectural Research Methods*. John Wiley & Sons.
- Hidayat, I. (2017). Interior Design and Indonesian Cultural Identity. *Journal of Islamic Architecture*, 4(3), 87-94.
- Holcomb, B. J. (2012). *The Anthropology of Landscape: Perspectives on Place and Space*. University Press of Florida.
- Isaacs, R. (2015). *Building with Cob: A Step-by-Step Guide*. Green Books.
- Jencks, C. (2011). *The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture*. Wiley.
- Salingaros, N. A. (2014). *A Theory of Architecture*. Umbau-Verlag.
- Sullivan, L. H. (1896). *The Tall Office Building Artistically Considered*. Lippincott's Magazine.
- Zukin, S. (2010). *Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places*. Oxford University Press.